

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2023

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2023-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАЙРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Мусаев Мирзохид Мирганиевич "ИННОВАЦИИ КАК КАТАЛИЗАТОР: УКРЕПЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ СНГ".....	5
2. Мирзаев О.А., Исламова Г.Х., Матисмаилов С.Л., Махкамова Ш.Ф. ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОСТАВНОГО ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА ШЕВРОННОГО ТИПА ПРИ КРУЧЕНИИ В ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИНАХ.....	10
3. Алимбабаева З.Л., Исламова Г.Х. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	23
4. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Г.Г., Махмуджонов М.М. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ.....	30
5. Усманова Х.А., Шеина Н.Е., Тургунбаев А., Нуралиев А.К. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ.....	37
6. Адылов Я.Т., Нуралиев А.К. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АО «УЗБЕКЭНЕРГО».....	42
7. Ишманова Д.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.....	47
ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НЕФТЬ И ГАЗ – 2023» Часть 2	
8. Киямов А.О. ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ.....	56
9. Абдулахунов А.Ш., Мамаджанов Э.У. ВЫБОР СВОЙСТВ БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ БУРЕНИИ ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ.....	59
10. Болтаев А.С., Федосеев М. Н. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	62

11. Пулатов Х.А., Махмудова Ш.А. СООРУЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.....	64
12. Рахимкулов Д.Ф., Алимов М.А. СУШКА АБСОРБЕНТА ПРИ ОЧИСТКЕ ГАЗА.....	66
13. Наримов Д.Ш., Рябов С.С., Бобохужаев Ш.И. ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫВАЮЩЕГО ФОНДА СКВАЖИН.....	69
14. Садуллаева С.У., Галиаскаров В. А. ЭКСПРЕСС – МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТИ.....	71
15. Ботиров Б.Б., Алимбабаева З.Л. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	73

Ишманова Динора нурмамад кызы
PhD

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8311923>

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлено понятие инфраструктур, их экономическое описание и анализ современного состояния предприятий нефтегазовой отрасли, а также возможности управления ими на основе государственно-частного партнерства для сокращения государственных субсидий экономически неустойчивым нефтегазовым предприятиям.

Ключевые слова: предприятия нефтегазового комплекса, инфраструктура, монополия, вмешательство государства, стратегическое управление, государственно-частное партнерство.

Ishmanova Dinora Nurmamad qiz
PhD

THEORETICAL PRINCIPLES OF INFRASTRUCTURE MANAGEMENT OF OIL AND GAS ENTERPRISES BASED ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

ANNOTATION

This article presents the concept of infrastructures, their economic description and analysis of the current state of oil and gas enterprises, and the feasibility of managing them based on public-private partnerships to reduce government subsidies to economically unstable oil and gas enterprises.

Keywords: oil and gas enterprises, infrastructure, monopoly network, state intervention, strategic management, public-private partnership.

Ishmanova Dinora Nurmamad qizi
PhD

НЕФТЬ-ГАЗ КОРХОНАЛАРИ ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ ДАВЛАТ -ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИГИНИ АСОСИДА БОШҚАРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada infratuzilmalar tushunchasi, ularning iqtisodiy tavsifi va neft-gaz korxonalaridagi hozirgi holati tahlili keltirilgan bo'lib bo'lib, iqtisodiy nobarqaror neft-gaz korxonalariga beriladigan davlat subsidiyalarini qisqartirish maqsadida davlat xususiy sheriklik asosida boshqarish maqsadga muvofiqligi asoslangan.

Kalit so'zlar: neft-gaz korxonalari, infratuzilma, monopol tarmoq, davlat aralashuvi, strategik boshqaruv, davlat-xususiy sherikchiligi.

Ўзбекистонда сўнгги йилларда монопол корхоналардаги бошқарув тизимидаги ёндашувларни тубдан ўзгартириш, корпоратив муносабатларни йўлга қўйиш, давлат улушини қисқартириш, нефть-газ корхоналари рақобатбардошлигини ошириш каби жараёнларни жадаллаштириш борасида кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Монопол тармоқларда давлат улушини камайтиришга қаратилган ислохотларнинг амалга оширилиши нефть-газ корхоналари инфратузилмаларини сифат жиҳатдан ижобий томонга ҳаракатланаётганлигини кўрсатиб беради. «.....табiiй газ таъминоти соҳасида монополия бекор қилинади ва бозор механизмлари жорий этилади»[1]. Бу борада, нефть-газ корхоналари инфратузилмаларини бошқариш механизмини такомиллаштириш, табiiй газ етказиб бериш, транспортировка қилиш, тақсимлаш ва сотишдаги табiiй йўқотишлар меъёрини камайтириш, хорижий ва маҳаллий инвесторлар томонидан инвестиция киритиш, корхоналарининг рақобатбардошлигини оширишда инновацион кластерларни амалиётга жорий этиш, монопол корхоналарга бериладиган давлат субсидияларини қисқартириш мақсадида давлат хусусий шериклик асосида бошқаришни такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

“Инфратузилма” атамаси фанга киритилишининг аниқ санаси маълум бўлмай, кўпчилик тадқиқотларда ушбу тушунча XX аср 40 – йилларининг охирида пайдо бўлган дейилса, баъзиларида эса америкалик иқтисодчи П.Розенштейн-Родан томонидан 1955 йилда илмий атама сифатида қўлланилгани қайд этилган. Инфратузилма – бу ҳар қандай яхлит иқтисодий тизим ва тузилмаларнинг мавжуд бўлиш шarti ҳисобланган таркибий қисмидир. “Инфратузилма” сўзи латин тилидан (infrastructure) таржима қилинганда “тузилмадан ташқарида” маъносини англатади. Иқтисодий нуқтаи-назардан инфратузилма моҳиятига

қуйидаги изоҳ кўпроқ мос келади: “инсон ҳаёти ва ижтимоий ишлаб чиқариш жараёнида фаолиятлар алмашинувини таъминловчи товарлар ва хизматлар яратишда ўзига хос меҳнат жараёнлари мажмуаси” ҳам деб қаралган.

Юқоридаги фикрларга ёндашган ҳолда биз инфратузилма атамасининг иқтисодий таснифини қуйидагича изоҳладик: “Infra”-ости, қуйи “structure”-тизим, тузилма. Иқтисодиётнинг тармоқларини ривожлантиришга асос, пойдевор бўладиган тузилмалар мажмуаси[2]. Инфратузилмалар мажмуининг иқтисодий таснифини қуйида келтирилган схемада ишлаб чиқариш инфратузилмаси, мезоинфратузилма, ноишлаб чиқариш инфратузилмаси, ижтимоий инфратузилма ҳамда институционал инфратузилма каби буғинларга бўлган ҳолда тадқиқотни амалга оширдик (1-расм).

Кейинги йилларда инфратузилма юксак суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Буни бир қатор омиллар билан изоҳлаш мумкин. Хусусан, ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръатлари инфратузилмалар ривожидан олдинда бормоқда ва бу иқтисодиётнинг ривожланишига ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда.

Юқоридаги 1-расмда инфратузилма мажмуи келтирилган уни таҳлил қиладиган бўлсак, инфратузилмалар мажмуини ишлаб чиқариш инфратузилмаси таркибида айнан нефть-газ корхоналарига хизмат қиладиган тармоқлар кесимида таҳлил қиладиган бўлсак, геология-қидирув, таъминот, газ етказиб бериш жараёнларида айнан инфратузилмалар муҳим аҳамиятга эгадир. Инфратузилманинг мамлакатларнинг иқтисодий ўсиши ва ривожланишига таъсири ҳақидаги тадқиқотлар кенг тарқалган. Бирок, аксарият тадқиқотчилар ўрганилаётган объект ва унинг мезонлари тўғрисида аниқ тушунчани аниқлаш муаммосини четлаб ўтишмоқда [3]. Каннинг Д. ва Педрони П. томонидан инфратузилманинг иқтисодий ўсишга таъсирини эконометрик модел асосида таҳлил қилинганда, инфратузилмага киритиладиган инвестиция маълум даражада даромад келтиришини асослашган [4].

Асчауэр Д.А. фикрига кўра инфратузилмаларга жалб этилган инвестицияларнинг сезиларли самараси кузатилган [5]. Яъни, бу шуни англатадики, инфратузилмага инвестицияларнинг 1 фоизга ошириш иқтисодиётнинг хусусий сектори ишлаб чиқариш ҳажмининг 0,39 фоизга кўпайишини англатади.

Ғарб иқтисодий адабиётларида бу жараённи «иқтисодиётнинг сервислашуви (инглизча «service» хизмат) деган атама билан номланмоқда. Ишлаб чиқаришнинг сервислашувига қуйидаги омиллар ҳам ўз таъсирини ўтказади: ижтимоий меҳнат тақсимотининг чуқурлашуви, аҳоли даромадларининг ўсиши, кредит ресурсларига бўлган талабнинг кенгайиши ишлаб чиқаришнинг алоҳидалашуви ва диверсификацияси, ресурсларни тежашга асосланган ишлаб чиқаришнинг ривожланиши ва бошқалар. Инфратузилма жуда кенг қамровли тушунча бўлиб, бу энг аввало ишлаб чиқариш жараёнига комплекс хизмат кўсатадиган хизмат турларини яратиш билан боғланган. Шу пайтга қадар инфратузилмани ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилмалар йиғиндисидан иборатдир деб қараб келинган. Глобаллашув жараёнлари инфратузилманинг кўлами кенгайиб, «бозор инфратузилмаси» ва «институционал инфратузилма» сўзлари истеъмолга кириб келмоқда.

Ишлаб чиқариш инфратузилмаси бевосита ишлаб чиқариш жараёнига хизмат кўрсатувчи тармоқларни ўз ичига олади. Унинг таркибига:

- моддий-техника таъминоти;
- маҳсулотни ташиш, сақлаш ва қайта ишлаш;
- техник хизмат кўрсатиш;
- энергетика таъминоти каби бўлинмалар киради.

Бозор инфратузилмаси бевосита ишлаб чиқариш жараёнига хизмат кўрсатмасида, хўжаликнинг умумий фаолиятини таъминлашга хизмат кўрсатади. Масалан, маркетинг ва реклама, ахборот-маслаҳат, аудиторлик, инвестицион ва шу каби бошқа хизмат турлари хўжалик фаолиятининг турли томонлари самарадорлигини оширишга хизмат кўрсатади.

Ижтимоий инфратузилма ишлаб чиқариш жараёнида ишчи ва хизматларга нормал меҳнат фаолияти яратиш ва ишчи кучини такрор ҳосил қилиш учун, шунингдек пероналнинг турли маиший хизмат турларига бўлган талабини қондириш учун хизмат қилади.

Институционал инфратузилма иқтисодиёт ривожланишининг оптимал макроиқтисодий нисбатларини қўллаб-қувватловчи ва тартибга солувчи соҳалар фаолият турларини ўз ичига олади. Унга иқтисодиётни тартибга солиб турувчи давлат ва нодавлат бошқарув органлари, молия-кредит тузилиши ва бошқалар киради.

Инфратузилманинг ҳар бир тури ҳам нефть-газ корхоналарининг ривожини учун муҳим аҳамият касб этади, аммо республикада нефть-газ корхоналари ҳозирги босқичда асосий эътибор шубҳасиз ишлаб чиқариш ва транспорт инфратузилмаларини яратиш ва такомиллаштиришга қаратилган бўлмоғи лозим.

Глобаллашув жараёнлари шароитида хизмат кўрсатишнинг у ёки бу соҳасида корхоналарнинг монопол мавқеини қўлга киритишни инкор этиб, фақатгина соғлом рақобат курашига таяниб ривожланувчи кўп сонли корхоналарнинг вужудга келишининг рағбатлантиради. Шу билан бирга мавжуд инфратузилма тизимлари янгидан шаклланиб келаётган тармоқларнинг хизмат турларига бўлган эҳтиёжларини тўлиқ қондириши лозим. Турли илмий ва техник манбалар “инфратузилма” атамасини қуйидагича тақдим этадилар: “Инфратузилма – хўжалик фаолиятининг асосий соҳа ёки турларининг ортдаги ёки ёрдамчи хизматларидир. Одатда, инфратузилмага омбор, йўл, кўприк, энергетик, уй-жой, комунал ва бошқа хўжаликни мансуб деб ҳисоблайдилар [6].

Миллий иқтисодиётларни бир-бири билан боғлайдиган ҳамда бутун жаҳон иқтисодиётини ҳаркатга келтирадиган хилма-хил халқаро иқтисодий муносабатлар турли инфратузилма тармоқларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади. Қувур орқали етказиб бериш ва конни эксплуатация қилишда инвестор учун инфратузилманинг роли муҳимдир. АҚШ, Канада ва Мексиканинг табиий газ бозорларининг тўлиқ интеграцияси шундан далолат берадики, уч мамлакатнинг нефть-газ инфратузилмалари траекториялари бир-бири билан чамбарчас боғлиқдир. Ресурсларнинг мавжудлиги, технологик тараққиёт ва нефтнинг глобал нархлари тўғрисида турли хил тахминларасосида яхлит Шимолий Америка табиий газ бозорлари ва инфратузилмасини ривожлантириш орқали ушбу тармоқнинг ривожланишига эришиш мумкин[7].

Инфратузилмаларнинг асосий вазифалари тадқиқ этилганда қуйидаги илмий асослар шакллантирилди.(2-расм)

2-Расм. Инфратузилма вазифалари

Юқоридаги 2-расмда инфратузилма вазифалари келтирилган. Таҳлил натижасида халқаро инфратузилманинг ривожланиши жаҳон иқтисодиётини глобаллашувининг шарт-шароитларидан бири ҳисобланади, ва унинг ўзи иқтисодий маконларнинг глобаллашуви натижасида глобал инфратузилмага айланган ҳолда ривожланиб бораётганлигини кўриш мумкин. Инфратузилма тармоқларида содир бўлаётган ўзгаришлар ташқи иқтисодий фаолиятларни олиб бориш усулларига таъсир этади ва жаҳон иқтисодиётининг энг муҳим тизимостиларининг ўзгаришларини келтиради. Шунинг учун интернационализация ва глобализация жараёнларининг ривожланиши инфратузилманинг мавжуд элементларини такомиллаштириш ва янги элементларини вужудга келтиришни талаб этади, бундай

инфратузилма эса жаҳон иқтисодиёти субъектларининг ўсиб боровчи турли эҳтиёжларини таъминлаб беради. Халқаро инфратузилмани функцияларига кўра халқаро даражадаги ишлаб чиқариш, ижтимоий, институционал, ахборот инфратузилмаларига бўлиш мумкин.

Ишлаб чиқариш инфратузилмаси функцияларининг миқёси ва ҳажмига кўра энг катта ҳисобланади. У ўз ичига миллий иқтисодиётларнинг элементлари ва халқаро ишлаб чиқариш алоқаларини қамраб олади, улар эса моддий ишлаб чиқаришни таъминлайди ҳамда товарларнинг истеъмолчиларга ҳаракатланиши учун шароитларни яратади. Халқаро даражадаги ишлаб чиқариш инфратузилмасига куйидагилар киради:

- халқаро транспорт, халқаро алоқа, омборхоналар;
- муҳандислик иншоотлари ва қурилмалари, ирригация тизимлари.

Халқаро муҳандислик коммуникациялари ва халқаро тармоқлар:

- электр узатиш линиялари,
- нефть ва газ қувурлари, теплотрассалар, сув қувурлари.

Ишлаб чиқариш инфратузилмаси таркибидаги транспорт инфратузилмасининг нисбатан янги элементи қувур транспорти ҳисобланди. БМТ статистикасига биноан, 27 мамлакатларда мавжуд бўлган магистраль нефть қувурларининг узунлиги 436 минг км ни ташкил этади. Энг йирик нефть қувурлари АҚШ ва Россияда жойлашган. Инфратузилмаларни ишлаб чиқариш ва ноишлабчиқариш турларини куйида келтирилган расмда акс эттирганмиз. (3-расм)

3-расм. Нефть-газ корхоналарида ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш инфратузилма турлари

Юқоридаги 3-расмда нефть-газ корхоналарида ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш инфратузилмаси келтирилган. Унга асосан мамлакатимизда ишлаб чиқариш инфратузилмасининг ривожланишини давлат томонидан тартибга солиш ва рағбатлантиришга қаратилган кўплаб давлат дастурлари ва лойиҳалар ишлаб чиқарилаётганлиги, корхона инфратузилмаларидаги мавжуд муаммоларни ҳал этиш мақсадида кўпгина чора тadbирларни амалга оширилмоқда. Шу билан бирга бошқарув тизимида маълум муаммолар сақланиб қолмоқда. Дарҳақиқат, инфратузилма соҳаларини ривожлантиришда нафақат дастур ва концепциялар асосида асосли мақсадли кўрсаткичларни шакллантириш, балки айни пайтда уларга эришишнинг самарадорлигини ошириш мақсадида давлат бошқарувини замонавий тамойиллар билан бойитиш ўта муҳим ҳисобланади.

Дунёнинг энг йирик нефть-газкомпанияларини таҳлил қилар эканмиз, (1-жадвал) эътиборингизни уларнинг мулкчилик шаклларига қаратишингизни сўраган холда, бугунги кунда ушбу хориж тажрибасини мамлакатимизда фаолият олиб бораётган нефть-газ корхоналарида ҳам синаб кўриш таклифини билдирмоқдамиз.

Дунёнинг энг йирик нефть-газкомпаниялари

№	Энг йирик нефтегаз компаниялари номи	Нефт қазиб чиқариш (баррель)	Компаниянинг йиллик соф фойда	Мулкчилик шакли (давлат/хусусий)	Компания томонидан нефт ва газ сотиладиган давлатлар	Умумий нефт ва газ таъминоти	Капитал - лашув
1	SAUDI ARAMCO, Саудия Арабистони	10 млн	\$200 млрд	Давлат компанияси	Хитой, Япония, Жанубий Корея, Тайвань, Филиппин, Хиндистон, АҚШ, Канада	260,8 млрд баррель	\$1–1,5 трл
2	EXXONMOBIL, АҚШ	4,151 млн	\$7,36 млрд	хусусий	-	20 млрд баррель	\$337 млрд
3	BRITISH PETROLEUM, Буюк Британия	3,3 млн	\$2,59 млрд	Давлат компанияси	Хитой, Италия, Нидерландия, Финляндия	17 810 млн баррель	\$126,83 млрд
4	ROYAL DUTCH SHELL, Буюк Британия–Голландия	2,78 млн	\$5,083 млрд	хусусий	-	-	\$252,12 млрд
5	CHEVRON, АҚШ	2,728 млн	\$4,17 млрд	хусусий	-	11,1 млрд баррель	\$221,04 млрд
6	TOTAL S.A., Франция	2,6 млн	\$4,806 млрд	хусусий	-	10,7 млрд баррель	\$134,6 млрд
7	SINOPEC, Хитой	2,5 млн	\$4,2 млрд долл (2017-йил 1-ярим йиллик)	Давлат компанияси	-	-	\$98, 76 млрд
8	PETROCHINA, Хитой	2,4 млн	\$1,9 млрд	Давлат компанияси	-	-	\$213, 13 млрд
9	STATOIL, Норвегия	2,071 млн	\$2,5 млрд	Давлат компанияси	Буюк Британия, АҚШ, Нидерландия, Германия	-	\$65, 24 млрд
10	ГАЗПРОМ, Россия	1,2 млн	\$7,035 млрд	Давлат компанияси	Туркия, Австрия, Буюк Британия, Германия, Греция, Дания, Италия, Нидерландия, Финляндия, Франция, Швейцария, Сербия, Польша	Газнинг умумий захираси: 36 443,9 млрд м ³ Нефтнинг умумий захираси: 15 млн баррель	\$59,932 млрд

Юқоридаги 1-жадвалда дунёнинг энг йирик нефть-газ компаниялари руйхати келтирилган. Хориж тажрибаси бугунги кунда монополь тармоқларнинг сонини чеклаш лозимлигини ва босқичма-босқич уларни давлат хусусий шериклигига ўтиши иқтисодий самара келтириши мумкинлиги ҳақида кўп бора таъкидламоқда. Бу тажрибани айнан нефть-газ корхоналарида босқичма-босқич қўллаш корхонанинг рақобатбардошлиги эришиш мумкинлиги билан изоҳланади.

Хусусан, “Иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулкнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва унинг истиқболли ролини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожланишини рағбатлантиришга қаратилган институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш” кўзда тутилган. Жумладан унда иқтисодиёт

тармоқлари учун самарали рақобат муҳитини шакллантириш ҳамда маҳсулотлар ва хизматлар кўрсатиш бозорларида монополияни босқичма-босқич камайтириш ҳам кўзда тутилган[8]. Бу эса айтилган дамда нефть-газ корхоналари инфратузилмаларини модернизация қилишга кенг йўл очиб беради. Юқорида белгиланган вазифаларни амалга ошириш мақсадида ҳозирги кунгача мамлакатимизда ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган 7 та дастур ва чора-тадбирлар ҳамда ижтимоий инфратузилмани ривожлантиришга қаратилган 8 та дастур ишлаб чиқилган..

Сўнгги беш йиллик ислохотларнинг натижасида мамлакатимизда Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг зарур сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асослари яратилишида 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида таъкидланганидек, энергия ресурслари ва табиий газ бозорларини ижтимоий ҳимоя кафолатларини белгилаган ҳолда эркинлаштириб, соҳага хусусий инвестицияларни кенг жалб қилиш ҳамда эҳтиёжманд аҳолини ҳимоя қилиш учун ижтимоий истеъмол нормаларини киритиш ҳамда иқтисодиёт тармоқлари ва аҳолига нефть-газ маҳсулотларини узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш масалалари юзасидан тегишли дастурларда ишлаб чиқариш инфратузилмаси соҳаларини ривожлантириш истиқболлари ва йўналишлари берилган [9].

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, жорий йилда “Ўзбекнефтгаз” АЖ томонидан 105 та янги қудуқларни бурғилаб ишга туширилиши, 594 та қудуқда мукамал таъмирлаш ва интенсификация ишлари бажарилиши, ҳамда 27 та технологик объект куриб ишга туширилиши нефть-газ корхоналари инфратузилмаларини бошқаришда инновацион менежмент усулларини қўллаш самара бермоқда. “Ўзтрансгаз” АЖ томонидан 67,4 км магистрал газ қувурлари, компрессор станцияларидаги газ ҳайдаш агрегатлари ва 17 та газ тақсимлаш станциялари капитал таъмирланади, реконструкция қилинади ва янгидан курилади. “Худудгазтаъминот” АЖ томонидан 222,8 км газ тармоқлари капитал таъмирланади ва реконструкция қилинади ҳамда суюлтирилган газ таъминоти инфратузилмаси ривожлантирилмоқда. Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ишлаб чиқилган илмий тақлифлар ва амалий тавсиялар республикада нефть-газ тармоғи корхоналарининг менежмент стратегиясини такомиллаштириш, монопол тармоқларда давлат аралашунининг кескин қисқартирилишига ҳамда иқтисодий нобарқарор нефть-газ корхоналарини давлат хусусий шерик асосида бошқаришга қаратилган комплекс чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқишга хизмат қилиши билан белгиланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси
2. Д.Н. Ишманова Ўзбекистон нефть-газ корхоналари инфратузилмаларини бошқариш механизмининг такомиллаштириш («Ўзтрансгаз» АК мисолида) 08.00.13 – Менежмент. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати маълумотлари асосида.
3. А.Е.Ланцов Инфраструктура: понятие, виды и значение./Экономика, Статистика и Информатика №3, 2013
4. Canning, D. and Pedroni, P. The effect of infrastructure on long-run economic growth. – 2004. // The Manchester School –2008 №76, P. 504- 527.
5. Aschauer, D. A. Is Public Expenditure Productive? // Journal of Monetary Economics. – 1989. №23. – P. 177-200.
6. Кузнецова А.И. Инфраструктура: Вопросы теории, методологии и прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход. Изд. 3 URSS. 2013. 456 с. ISBN 978-5-484-01323

7. <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202573703&eid=2-s2.0-85090280808> Natural gas infrastructure development in North America under integrated markets 2020
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сонли “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” тўғрисидаги фармони

ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«НЕФТЬ И ГАЗ – 2023»
Часть 2

THESES OF THE WINNERS
STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE
"OIL AND GAS – 2023"
Part 2

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000